

Original paper

METHODOLOGY OF PREPARING STUDENTS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY THROUGH THE SUBJECTS OF CHOIR AND CHORAL STUDIES AND THE FOUNDATIONS OF CONDUCTING

Shabonov Siyovush Jo'ramurodzoda, 1st year master's student of the Department of Music Education, Bukhara State Pedagogical Institute.

Nurullayev Farrukh Gaybulloyevich, Professor, Department of "Music and Fine Arts", Bukhara State Pedagogical Institute, Ph.D.

Abstract: this scientific article describes the need for future music education teachers to select works and establish individual requirements for organizing music culture classes, depending on the level of preparation for classes and conducting classes.

Keywords: music, student, choirmaster, musicologist, performer, journalist, vocalist, conductor, chorus, tempo, scale, acapella.

XOR VA XORSHUNOSLIK HAMDA DIRIJORLIK ASOSLARI FANLARI VOSITASIDA TALABALARNI PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH METODIKASI

Shabonov Siyovush Jo'ramurodzoda, Buxoro davlat pedagogika instituti Musiqa ta'lim kafedrası I-bosqich magistranti.

Nurullayev Farrux Gaybulloyevich, Buxoro davlat pedagogika instituti "Musiqa va tasviriy san'at" kafedrası p.f.f.d (PhD) professor

Annotatsiya: ushbu ilmiy maqola talabalarni, ya'ni bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarini musiqa madaniyati darslarida jamoa bo'lib kuylash faoliyatiga va dirijorlik sinfi mashg'ulotlarida tayyorgarlik darajasiga qarab asar tanlash va individual talablar qo'yish lozimligi haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so'zlar: musiqa, talaba, xormeyster, musiqashunoslik, ijrochilik, jurnavoz, vokal, dirijorlik, xor, temp, ulchov, akapella.

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ХОР И ХОРОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ» И ОСНОВЫ ДИРИЖЕРСТВА

Шабонов Сийовуш Джорамуродзода, Студент 1-го курса магистратуры кафедры музыкального образования Бухарского государственного педагогического института.

Нуруллаев Фаррух Гайбуллоевич, Профессор кафедры «Музыка и изобразительные искусства» Бухарского государственного педагогического института, кандидат наук.

Аннотация. в данной научной статье рассматривается необходимость отбора произведений и установления индивидуальных требований к учащимся, то есть будущим учителям музыки, в зависимости от их уровня подготовки к групповым певческим занятиям на уроках музыкальной культуры и дирижирования.

Ключевые слова: музыка, студент, хормейстер, музыковедение, исполнение, журналист, вокал, дирижирование, хор, темп, гамма, акапелла.

Jahonda bugungi kunga kelib ta'limga har tomonlama yondashuv asosida bitiruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish, pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish orqali ijodiy ta'lim jarayonini loyihalashtirishning zamonaviy metodik ta'minotini yaratish, bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarida kasbiy faoliyat sohasiga yo'naltirilgan kasbiy kompetentligini takomillashtirish, shuningdek oliy ta'limning ta'lim sifatini ta'minlash jarayonidagi ijtimoiy rolini oshirish masalalari dolzarb yo'nalishlardan biri sifatida tadqiq etilmoqda. Shu ma'noda ilg'or xorijiy tajribalar asosida zamonaviy kasbiy ta'lim mazmunini kompetensiyalarga asoslangan modulli o'qitish ta'lim muhitini shakllantirish, modulli o'qitish texnologiyalarini amaliyotga keng tatbiq etish asosida bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini takomillashtirish muhim o'rin tutadi. Musiqa ta'limi o'qituvchisidan bilim tizimiga qo'shimcha ravishda nutq harakatlarida shaxsiy fikr bildirishni, umumiy ijtimoiy g'oyani – san'at va madaniyatlar muloqotini amalga oshirishga hissa qo'shadigan musiqiy cholg'u asbobi ijrochiligiga ega bo'lishni talab qiladi [1, 17-b].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-2909-sonli Qarori [2], "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3151-sonli Qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev tomonidan mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarining qabul qilinishi Oliy ta'lim muassasalari oldiga qator muhim vazifalarni qo'yadi va pedagogik kadrlar tayyorlash masalasiga davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida e'tibor qaratilayotganidan dalolat beradi.

Hozirda oliy pedagogik ta'lim tizimida modulli o'qitish texnologiyalariga asoslangan ta'lim jarayonini loyihalash bilan an'anaviy o'qitish tizimi orasida bir qator farqlarning mavjudligi aniqlangan. Modulli o'qitish texnologiyalariga asoslangan ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish maqsadi qo'yilib, bilim, ko'nikma, malakalar hosil qilish esa shu maqsadga erishish yo'lida vosita sifatida xizmat qiladi, professor-o'qituvchilar talabalar bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan faoliyat yo'nalishini belgilaydilar va mazkur jarayonga rahbarlik qiladilar, bo'lajak o'qituvchilar esa professor-o'qituvchilar bilan o'zaro tenglik asosida modulli o'qitish texnologiyalariga asoslangan o'quv-biluv faoliyatiga kirishadilar [4, 32-b].

Oliy ta'limning musiqa yo'nalishi o'qituvchisining professional faoliyati turli tarkibiy qismlar bilan ifodalanadi va pedagog, xormeyster, musiqashunoslik, ijrochilik, jurnavoz, vokal, ma'ruza va boshqa mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Oliy ta'limning musiqa yo'nalishini bitirgan bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligi uni tarixiy-nazariy, cholg'u ijrochiligi, dirijor, xor va xorshunoslik mavzularida maxsus bilimlar majmuasini egallashni o'z ichiga oladi.

Umumta'lim maktabida o'qituvchi faoliyatining murakkabligi va ko'p qirraliligi uning kompetentlik darajasiga, tanlagan kasbida shakllangan chuqur bilim va ko'nikmalariga alohida talablar qo'yadi. Bitiruvchining kasbiy muammolarni hal qilishga tayyorligi kasbiy kompetensiyani shakllantirish uchun asosdir.

Pedagogik kuzatuvlar umumta'lim maktablarda faoliyat yuritayotgan musiqa o'qituvchilarining aksariyatini ushbu faoliyatga to'liq javob beradigan darajada zarur tayyorgarlik va malakaga

ega emasligi, musiqa o'qitish metodikasidan yetarli bilim va tajribani yetishmasligi, musiqa darslarini ko'p hollarda qo'shiq kuylash faoliyati bilan cheklanib qolishi, zarur o'quv-uslubiy manbalar, ko'rgazmali texnik vositalar bilan ta'minlanmaganligi, pedagogik shart-sharoitlarni yaratilmaganligi bilan izohlanadi. Bularning hammasi umumta'lim maktablari o'qituvchilarini musiqiy faoliyatga tayyorgarligi, musiqiy-nazariy savodxonligini ta'minlashga yo'naltirilgan ta'lim jarayonining metodik tizimini me'yoriy talablar asosida uzluksiz rivojlantirib, takomillashtirib borishni taqozo etadi.

Zamonaviy musiqa ta'limi ko'p qirrali integratsiyalashgan jarayonni talab qiladi. Bo'lajak musiqa o'qituvchisining kasbiy pedagogik faoliyati davomida o'rgatishi lozim bo'lgan birgina xor ijrochiligini o'qitilishidagi muammo shuki, ko'p ovoqli musiqa janri professional jamoalar ijrosi bilan cheklanmasdan o'quv yurtlarida jumladan, oliy ta'lim (musiqa ta'limi ixtisosliklari bo'lgan) tizimida xor ijrochiligi o'quv rejalariga kiritildi va fan sifatida o'qitila boshlandi. Xor ijrochiligi ommaviy qo'shiqchilik san'ati sifatida maktab musiqa darslarida yetakchi faoliyatga aylandi. Bu esa o'z navbatida umumta'lim maktablari uchun maxsus kasbiy kompetensiyaga ega bo'lgan musiqa ta'limi o'qituvchilari tayyorlashni yo'lga qo'yilishiga olib keldi.

Oliy pedagogik ta'limda bo'lajak musiqa o'qituvchilarini maktab musiqa o'qituvchisi amaliy faoliyatiga tayyorlash musiqa san'atining bir necha yo'nalishlari bo'yicha bo'lajak kadrlarda zarur kompetensiyalarni egallashlarini taqozo etadi. Bir soatlik dars jarayonidagi musiqa mashg'uloti o'qituvchidan musiqa nazariyasi, musiqa tarixi, cholg'u ijrochiligi, vokal ijrochiligi, dirijorlik va xor bilan ishlash bo'yicha malakaviy tayyorgarlikni talab qiladi. Tabiiyki, bu san'at yo'nalishlari bo'yicha yetarli darajada zarur nazariy va amaliy (cholg'u asbobida chalish, dirijorlik qilish, vokal – xor malakalari, xor bilan ishlash) bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishlari bir xil darajada bo'lmaydi.

Buning asosiy sabablaridan biri hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalarining "musiqiy ta'lim" ixtisosligiga kirib o'qiyotganlar ba'zi talabalarning umumta'lim maktablarini tugatib, to'g'ridan-to'g'ri musiqa ta'limi yunalishiga qabul qilinganligi bo'lishi ham mumkin. Bunday talabalarni ko'pchiligi umumtalim maktablarida ham musiqa fani bo'yicha Davlat Ta'lim Standarti va o'quv dasturi bo'yicha kerakli bilimlarga va amaliy ijrochilikka ega bo'lmasligi oqibatida to'rt yillik tahsil mobaynida musiqa ta'limi bo'yicha bazaviy-tayanch tayyorgarlikka ega bo'lgan talabalarni maktab musiqa ta'limini amaliyotiga to'liq javob beradigan darajada tayyorlash keskin muammoligicha qolib kelmoqda. Ikkinchidan, oliy o'quv yurtlari "musiqa ta'limi" yo'nalishi o'quv rejasida "xor va xorshunoslik asoslari va xor-dirijorligi" o'quv predmetlari aynan talabalarni xor dirijorligi faoliyatiga (ya'ni xor raxbari, xor jamoasi bilan ishlay oladigan) tayyorlash maqsadini ko'zda tutgan bo'lsa-da, aytaylik "xor va xorshunoslik asoslari" fani bo'yicha o'quv amaliyotlari asosan fan dasturi bo'yicha asarlar kuylash, vokal-xor malakalarini shakllantirishga yo'naltirilgan jarayon bilan cheklanib, bu jarayonda talabalarni mustaqil ravishda xor jamoasi bilan ishlash (xorga asar o'rgatish, xorga dirijorlik qilish), xususan bizning tadqiqotimiz muammosiga tegishli bo'lgan kasbiy kompetensiyalarni takomillashtirish uchun imkoniyat, vaqt, pedagogik shart-sharoitlar yaratilmagan. Vaholanki, talabalar pedagogik faoliyatining asosini tashkil etadigan musiqiy faoliyat turlari: musiqa tinglash, musiqa savodi, xor bo'lib kuylash, vokal -xor malakalarini egallashlari bilan xor jamoasi bilan ishlash bo'yicha kasbiy kompetensiyalarga ega bo'lishlari muayyan pedagogik talab va mezonlar asosida ish yuritishni taqozo etadi.

Xuddi shuningdek “dirijorlik” mashg‘ulotlari jarayonida talaba bir yil davomida 6, 8ta asarda (shundan 2tasi “jo‘rsiz”, “a kapella” bo‘lishi mumkin) dirijorlik qilishni o‘rganadi. Dirijorlik qilish davomida asarni partiturasini, ovoz partiyalarini fortepianoda chalishni, ularni ovoz yo‘li ko‘nikmalarini yoddan kuylash, nazariy jihatdan tahlil qilish kabi bilim va malakalarni ham o‘zlashtirishadi va tabiiyki bularning hammasi ham talabani xor dirijorligi faoliyatiga tayyorlashda o‘ziga xos muhim ahamiyat kasb etadi. Lekin, bu jarayonni ham jiddiy e‘tiborga molik “kamchilik”lari shundan iboratki, hozirgi vaqtda “dirijorlik” mashg‘ulotlari “yakka tartibda” emas balki, (5,6 talabadan yangi o‘quv yilidan boshlab esa 12 talabadan iborat) guruh holda qo‘yilmoqda va bu o‘z navbatida ushbu fanni o‘qitilishida jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda[81]. Jumladan:

Ma‘lumki musiqa pedagogikasi va metodikasi dirijorlik sinfi mashg‘ulotlarida har bir talabani musiqiy ma‘lumoti, qobiliyati, qiziqishi, tayyorgarlik darajasiga qarab asar tanlash va individual talablar qo‘yish lozimligini uqtiradi. Guruh holiday mashg‘ulotlarda esa tabiiyki bunday ish tutib bo‘lmaydi. Natijada bunday holat nisbatan yuqori malaka, qobiliyat, bilimga ega bo‘lgan talaba o‘z darajasidan past asar bilan ishlashga, aksincha muhim bo‘lmagan, bilimi qobiliyati nisbatan past bo‘lgan talabani asarni yetarli darajada o‘zlashtira olmasligiga olib keladi.

Dirijorlik darsida ham asosiy talabani berilgan asarlarni dirijorlik qilish tamoyillariga ko‘ra o‘zlashtirishlariga qaratiladi. Talaba bu mashg‘ulotlarda turli o‘lchov, janr, turli xor turlariga yozilgan turli darajadagi asarlarga, shu jumladan jo‘rsiz (a kapella) asarlarga ham dirijorlik qiladi. (a kapella asarni to‘liq fortepianoda chaladi, ovoz partiyalarini yod oladi, asarni nazariy tahlil qiladi va hokazo). Afsuski bular ham talabani jo‘rsiz yoki har qanday xor asari bilan ishlash bo‘yicha yetarli darajada amaliy ko‘nikma va malakalarini egallashlari uchun kerakli darajadagi imkoniyatni beraolmaydi va nihoyat xor asarini kuylash, xor asariga dirijorlik qilish bilan xor asari bilan ishlashning (ya‘ni xor jamoasiga, aytaylik bolalar xoriga, maktab musiqa darsida xor jamoasiga) o‘ziga xos farqli va e‘tibor talab jihatlari mavjud. Xor bilan ishlashda xor rahbarining asarni mustaqil o‘rganish, partituraning, vokal partiyalarini yod olish, dirijorlik sxemalarini mukammal o‘zlashtirishi, asar xarakteri, tempi, o‘lchovi, lad- tonalligi, dinamikasi, xorni boshqarishga ruhiy va amaliy tayyor bo‘lishi, o‘ziga ishonchi, xor jamoasining xususiy va umumiy ansambl sadosini eshita bilishi, bu komponentlar asosan amaliy ishlash jarayonida asta-sekinlik bilan shakllanadigan jihatlardir [81].

Pirovardida xulosa chiqarish mumkinki, umumta‘lim maktablari musiqiy ta‘lim-tarbiya mazmunida bo‘lajak musiqa ta‘limi o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini takomillashtirish kuchli ta‘sirchanlik kasb etadi. Bugungi kunda umumta‘lim maktabi musiqa o‘qituvchilarini kasbiy kompetentligini takomillashtirish dolzarb vazifalardan bo‘lib, maktab musiqa madaniyati darslarini yuqori sifat va samaradorlik kasb etishida bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarini pedagogik faoliyatiga tayyorgarlik darajasi yetakchi omil hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Олешков М.Ю. Современные образовательные технологии: учебное пособие. – Нижний Тагил: НТГСПА, 2011. – 144 с

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини оширишда иқтисодий соҳалари ва тармоқларининг иштирокини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-3151-сонли Қарори// Халқ сўзи газетаси 2017-йил 18-июл
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-6000-сон Фармони// Халқ сўзи газетаси 2020-йил 27-май.
4. Оманқулова Ш. Н. Бўлажак мусиқа таълими ўқитувчиларини хор дирижёрлиги фаолиятига тайёрлаш орқали касбий компетентлигини такомиллаштириш//Мураббий маҳорати, илмий-методик, оммавий-маърифий журнал. –Т.: 2020, 2-сон, -Б 31-35.